

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 711.553.1

ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ.

С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов
Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Мақолада транспорт оқими ҳаракатининг йиллар бўйича ўзгариш жадаллиги ва тезлиги йиллар, ойлар, сутка, соатлар ҳамда ҳафта кунлари бўйича ўзгариши таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируется скорость изменения транспортного потока по годам и скорость изменения по годам, месяцам, дням, часам и дням недели.

Abstract: The article analyzes the rate of change of traffic flow over the years and the rate of change over the years, months, days, hours and days of the week.

Калим сўзлар: Ҳаракат жадаллиги, Транспорт оқими, Автотранспорт воситалари, кўча-йўл тармоғи, шаҳар кўча-йўллари, ҳаракат миқдори, нотекислик коэффициентлари.

Ключевые слова: Скорость движения, Транспортный поток, Транспортные средства, улично-дорожная сеть, городские улицы, интенсивность движения, коэффициент шероховатости.

Keywords: Traffic speed, Traffic flow, Vehicles, road network, city streets, traffic intensity, roughness coefficient.

Кириш: Сўнгги йилларда автотранспорт сонининг кескин даражада ортиши, республикамиз шаҳарларида транспорт билан боғлиқ бўлган кўпгина масалаларни қисқа муддатларда ечишни тақозо қилмоқда.

Автотранспорт воситаларининг ошиб бориши, аҳолига ва атроф-муҳитга кўпгина зарар келтирибгина қолмай бир қанча ноқулайликлар ҳам туғдирмоқда. Тошкент шаҳри мисолида оладиган бўлсак, ортиб бораётган транспорт оқими ва унинг натижасида юзага келаётган тирбандликлар, автомобилларнинг узок вақт чорраҳаларда қолиб кетиши, транспорт воситаларининг ҳаракат графиги бузилиши оқибатида аҳолининг хизмат масканларига кеч қолиш ҳолатлари шунингдек, йўл транспорт ҳодисаларининг ортиб бориши сўнги йилларда шаҳримизнинг долзарб муаммосига айланган. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 июль, ПҚ-316-сонли «2022 — 2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган «Хавфсиз ва равон йўл» умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ автомобиль йўллари инфратузилмасини комплекс такомиллаштириш; автомобиль йўлларида ҳаракатни бошқариш тизимини

рақамлаштириш; жамоат транспортини ривожлантириш ва рақамлаштириш; йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича тарғибот-ташвиқот ишларини кучайтириш, болаларга йўл ҳаракати қоидаларини амалий ўргатишни йўлга қўйиш; ҳайдовчиларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ҳамда транспорт воситаларининг техник ҳолати устидан назоратни кучайтириш чора-тадбирлар кўришни талаб қилади. Хулоса қилиб айтганда, ушбу фармоннинг амалга оширилиши иқтисодиёт ривожига, шаҳар ва қишлоқларимизни янада обод қилиш, халқимизнинг ҳаёт даражаси ва сифатини юксалтиришга хизмат қилади.

Қўлланилган материаллар ва услублар: Ҳаракат жадаллигининг йиллар бўйича ўзгариши. Жадалликнинг йил бўйича ўзгариши тўғрисида маълумотларни тўплаш ва ўрганиш келгусида йўл ҳаракатини ташкил этиш бўйича самарали тадбирларни ишлаб чиқишда катта аҳамият касб этади.

Ҳаракат жадаллигининг ойлар бўйича ўзгариши. Ойлар бўйича ҳаракат жадаллигининг сезиларли тебранишлари шаҳар кўча ва йўлларида деярли кузатилмайди. Бироқ шаҳар ташқарисидagi автомобиль йўлларида фақат куз фаслида

ҳаракат жадаллигининг бир оз ошганлигини кузатиш мумкин (1-расм).

Ҳаракат жадаллигининг сутка давомида ўзгариши. Сутка давомида ҳаракат жадаллиги жуда нотекс ўзгаради. Шаҳар кўчаларида сутка давомида ҳаракат жадаллигининг ўзгариш характери ҳафта кунларига боғлиқ бўлади. Шанба ва якшанба кунларидан ташқари барча ҳафта кунларида ҳаракат жадаллигининг иккита тиғиз вақти: эрталаб (соат 9:00-10:00 да) ва кечки пайт (соат 17:00-19:00) кузатилади. Мен диссертация ишимда танлаб олинган объектим Фарход ва Нурафшон кўчаларидаги сутка давомида ҳаракат жадаллиги ўзгаришини тадқиқ қилдим (2-расм).

1-расм. Ҳаракат жадаллигининг йил давомида ўзгариши

2-расм. Сутка давомида ҳаракат жадаллигини ўзгариши.

1-йўналиш Фарход кўчаси; 2-йўналиш Нурафшон кўчаси

Ҳафта давомида ҳаракат жадаллигининг ўзгаришни таҳлил қилиш унда сезиларли тебранишларнинг бўлмаганлиги кузатилади. Шунини айтиш жоизки, ҳафтанинг охирига келиб одатдаги автомобиль йўллари ва шаҳар кўчаларида ҳаракат жадаллиги

сезиларли даражада пасаяди (3-расм), дам олиш зўналарига элтувчи йўлларда ҳаракат жадаллиги кескин ошади.

3-расм, ҳафта давомида ҳаракат жадаллигини ўзгариши

1-Тошкент-Чимён ; 2-Тошкент – Янгийўл;

Ҳаракат жадаллигининг нотекислигини баҳолашда нотекислик коэффициентидан фойдаланилади. Бу коэффицент қаралаётган вақт оралиғида ўртача жадалликнинг анча катта вақт оралиғига бўлган нисбати билан ҳисоблаб топилади.

Ҳаракат жадаллигининг йиллик нотекислик коэффициенти қуйидаги формула бўйича аниқланади.

$$K_{й.н} = \frac{N_{ой} * 12}{N_{й}} \quad (1)$$

Бунда $N_{ой}$ – қаралаётган ойдаги ҳаракат жадаллиги, авт/ой;

$N_{й}$ – йиллик ҳаракат жадаллиги авт/йил;

12 – йилдаги ойлар сони;

$K_{й.н}$ – Ўзбекистон Республикаси умумий фойдаланиладиган автомобил йўллари учун 0,3÷2,2;

Ҳаракат жадаллигининг суткалик нотекислик коэффициенти 0,3÷2,2 га тенг деб қабул қилинади. Ҳаракат жадаллигининг суткалик нотекислик коэффициенти қуйидаги формула бўйича аниқланади.

$$K_{с.н} = \frac{N_{соат} * 24}{N_{сут}} \quad (2)$$

Бунда $N_{соат}$ – қаралаётган соатлардаги жадаллик авт/соат;

$N_{сут}$ – сутка давомидаги жамланган ҳаракат жадаллиги авт/соат;

24 – суткадаги соатлар сони;

$K_{с.н}$ – шаҳар кўчалари учун 0.05÷1.85 ни қабул қилиш тақозо этилади.

Натижалар: Транспорт оқимининг таркиби транспорт воситаларининг ҳаракатланиш шароитлари ва режимларига сезиларли равишда таъсир кўрсатади. Транспорт оқимининг таркибини баҳолаш асосан, фоизли таркиб ёки турли типдаги транспорт воситаларининг улуши билан аниқланади. Қоидага кўра, ҳар хил йўллар ва кўчаларда йўл ҳаракатини ташкил этиш ҳаракат таркибини ҳисобга олган ҳолда олиб борилади. Транспорт оқимининг таркиби ва унинг ўзгариши 4-расмда кўрсатилган.

4-расм. Шаҳар кўча-йўлларидаги транспорт оқимининг таркиби.

1 - объект. Нурафшон кўчаси: Олиб борилган тадқиқотларимиз Биз пойтахтимизнинг Нурафшон натижасида 29-ноябр 2018-йил ҳолатига кўчасида кузатув ишларини ўтказдик. кўра Тошкент шаҳар Нурафшон кўчасидаги Нурафшон кўчасида ҳаракат миқдорини транспорт оқимининг бир соатлик ҳаракат аниқлаш учун Себзор кўчаси билан жадаллиги ўрганилди ва у 1-жадвалда кесишган чоррахасига яқин жойи танлаб келтирилган. олинди. Нурафшон кўчасининг умумий узунлиги 8,96 км, эни 25 м, умумий майдони эса 224 000 м² ни ташкил этади.

1-жадвал

Манзил км+...		Енгил 1-2 т	Ўртача 2-5 т	Оғир 5-8 т	8 т. Дан юқори оғирликдаги	Тиркамали ва ярим тиркамали	Умумий миқдор
Чап	ўнг						
	1+000	2302	51	21	4	0	2378
1+000		2087	37	22	5	10	2161
Жами:		4389	88	43	9	10	4539.00

1. Енгил автомобиль 1-2 т – 96.69%
2. Ўртача автомобиль 2-5 т – 1,94 %
3. Оғир автомобиль 5-8 т – 0,95 %
4. 8 т. дан юқори оғирликдаги автомобиль – 0,12 %
5. Тиркамали ва ярим тиркамали автомобиллар – 0,22%

5-расм. 1 соат ичида ўтган транспорт воситаларининг турлари бўйича циклограмма.

2 – объект. Фарход кўчаси.

Олиб борилган тадқиқотларим натижасида 2019-йил баҳорги мавсум ҳолатига кўра Тошкент шаҳар Фарход кўчасидаги транспорт оқимининг бир соатлик ҳаракат жадаллигини аниқлаш учун

Қатортол кўчаси билан кесишган чоррахасига яқин жой танлаб олинди. Фарход кўчасининг умумий узунлиги 2.8 км, эни 33 м, умумий майдони эса 92 400 м² ни ташкил этади. Фарход кўчасидаги транспорт оқимининг бир соатлик ҳаракат жадаллиги куйидагича. (2-жадвал)

2-жадвал

Манзил км+...		Енгил 1-2 т	Ўртача 2-5 т	Оғир 5-8 т	8 т. Дан юқори оғирликдаги	Тиркамали ва ярим тиркамали	Умумий микдор
Чап	ўнг						
	1+000	2741	63	46	18	3	2871
1+000		2893	58	59	13	1	3024
Жами:		5634	121	105	31	4	5895

1. Енгил автомобиль 1-2 т – 95.5%
2. Ўртача автомобиль 2-5 т – 2 %
3. Оғир автомобиль 5-8 т – 1.8 %

4. 8 т. дан юқори оғирликдаги автомобиль – 0,6 %
5. Тиркамали ва ярим тиркамали автомобиллар – 0,06%

6-расм. 1 соат ичида ўтган транспорт воситаларининг турлари бўйича циклограмма.

Хулоса: Транспорт жадаллиги ва таркиби предметига танланган объектларда тадқиқотлар ўтказилди. Биринчи объект бўйича: Нурафшон кўчасида ҳаракат миқдорини аниқлаш учун Себзор кўчаси билан кесишган чорраҳасига яқин жойида тиғиз соатда транспорт оқими қуйидаги таркибга эга бўлди: Engil avtomobil 1-2 т – 96.69%, ўртача avtomobil 2-5 т – 1,94 %, og'ir avtomobil 5-8 т – 0,95 %, 8 т. дан юқори og'irlikdagi avtomobil – 0,12 %, тиркамали ва ярим тиркамали avtomobillilar – 0,22%; иккинчи объект: Фарход кўчасидаги ҳаракат миқдорни аниқлаш учун Қатортол кўчаси билан кесишган чорраҳасига яқин жойида тиғиз соатда транспорт оқими қуйидаги таркибга эга бўлди: Engil avtomobil 1-2 т – 95.5%, ўртача avtomobil 2-5 т – 2 %, og'ir avtomobil 5-8 т – 1.8 %, 8 т. дан юқори og'irlikdagi avtomobil – 0,6 %, тиркамали ва ярим тиркамали avtomobillilar – 0,06%;

ташқил қилди. Ушбу таркиб шаҳар кўча ва йўлларида вужудга келадиган автотранспорт тирбандлиги муаммоларини бартараф этиш усулларини очиб беришда кўлқелади. Бундай муаммоларни ҳал қилиш учун йўлнинг кўрсаткичлари ва ҳаракат оқимини доимий равишда ўрганиб бориш ва ўз вақтида керакли чора-тадбирларни қўллаш зарурияти очиб беради.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган «Хавфсиз ва раван йўл» умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги №-316-сонли қарори, 2022 йил 12 июль.
2. И.С.Содиқов, А.Х.Ўроқов, Ж.И. Содиқов, Ш.А. Мирходжаев, Қ.Н.Мусулмонов, “Автомобиль йўлларини ривожланиш тарихи ва алоқа йўллари” II-китоб Тошкент-2020й – 109 б.
3. Бабков В.Ф., Андреев О.В., “Автомобил йўлларини лойиҳалаш” дарслик Тошкент-2001й – 17-22 б.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзаяя Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш. СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)</i>	471-478